

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ БИЗНЕС_СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

Соколинская Татьяна Владимировна

Белорусский государственный технологический университет, старший преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17317575>

***Аннотация:** В статье представлены результаты исследования, целью которого являлось определение основных проблем и направлений улучшения бизнес-климата регионов, позволяющих активизировать деятельность местных органов власти по поддержке малого и среднего бизнеса с учетом особенностей развития территорий. Предметом данного исследования являются новые методологические подходы к оценке деловой среды страны, условия и факторы, формирующие деловой климат региона.*

***Ключевые слова:** предпринимательство, бизнес-среда, рейтинг, национальная экономика, устойчивое развитие, инновации, цифровизация.*

Формирование эффективной бизнес-среды объективно требует оптимальных подходов к нахождению приемлемых вариантов развития рыночной системы хозяйствования в специфических условиях каждой страны, что, в свою очередь, требует сосредоточения усилий по поиску направлений обеспечения устойчивого развития национальных экономик. Одним из важнейших условий является рейтинговый подход нахождения механизмов успешного развития и управления бизнес-климатом. Исследование теоретико-методологических основ позволяют выявить наиболее сильные и слабые стороны бизнеса в условиях глобальных вызовов, неопределенности развития.

Исследование проблем бизнеса основывается на принципах оптимизации сложных экономических явлений многоуровневого характера, затрагивающего всю организационно-управленческую составляющую рыночного хозяйства и его неопределенность. Особую остроту проблеме придает тот факт, что неустойчивость и неопределенность рыночного процесса в специфических условиях обострения глобальных вызовов и внешнеэкономических противоречий характеризуется повышенным интересом и необходимостью дальнейшего исследования факторов, благоприятствующих инвестиционной активности экономических субъектов. Целью исследования многочисленных международных исследований является формирование эффективной бизнес среды и выработка практических рекомендаций по преодолению рыночной неопределенности.

Понятие «бизнес-климат» (предпринимательский климат, деловой климат) появилось в экономической литературе сравнительно недавно. Нередко между понятиями «бизнес климат» и «бизнес-среда» ставится знак равенства, в связи с пониманием их как совокупности условий и факторов, определяющих возможности для развития предпринимательства [1].

В зарубежной практике при оценке деловой активности на национальном уровне наибольшую популярность и применимость приобрел рейтинг Всемирного Банка «Ведение бизнеса» (Doing Business, DB). Однако для повышения конкурентоспособности национальной экономики, создания привлекательного инвестиционного климата,

стимулирования развития предпринимательства на современном этапе следует учитывать новые тенденции оценки бизнес-среды, предлагаемые Всемирным Банком в значительно доработанном обновленном рейтинге «Готовность бизнеса» (Business Ready, BR), сменившем знаменитую прежнюю версию.

Публикация отчетов была прекращена в 2021 году, после того как аудит обнаружил искажения данных отчетов за последние годы. В мае 2023 года Всемирный Банк опубликовал новую методологию исследований, а в 2024 первый обновленный отчет под новым названием Business Ready (B-READY) [2,3].

Цель проекта отражена в его названии - сделать экономическую среду каждой страны готовой для динамичного частного сектора. Название подчеркивает тот факт, что экономики находятся на разных стадиях готовности и что правительства играют ключевую роль в создании деловой среды, благоприятной для устойчивого развития

Следует отметить, что в настоящее время B-READY находится на начальной стадии трехлетнего этапа развертывания, в ходе которого будет дорабатываться методология и расширяться география обследуемых стран. Этот этап охватывает период с 2024 по 2026 год. Отчет за 2024 год являлся первым из трех базисных начальных отчетов и включает 50 национальных экономик. Второй отчет ожидается в октябре 2025 года, он будет охватывать более 100 экономик. Третий отчет, который планируется опубликовать в сентябре 2026 года, будет содержать анализ почти 180 экономик. Он завершит этап развертывания проекта и создаст полноценный глобальный эталон для дальнейших исследований. При этом, если проект «Doing Business» был сосредоточен на оценке деловой среды для малых и средних предприятий, проект «B-READY» уже преследует более глобальную цель: он нацелен на развитие частного сектора в целом [2].

По данным Всемирного Банка, в 2022-2023 годах частный сектор обеспечивал около 90 процентов рабочих мест, 75 процентов инвестиций, более 70 процентов производства и более 80 процентов государственных доходов в развивающихся странах. Однако после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов его развитие замедлилось. В период с 2023 по 2024 год темп роста инвестиций на душу населения составил в среднем всего 3,7 процента, тогда как в предыдущие два десятилетия он был вдвое выше [3].

Условием жизнеспособности нового плана преодоления барьеров развития должна стать особая модель развития частного сектора – обеспечивающая мобилизацию частного капитала и приносящая максимум выгод компаниям, предпринимателям, работникам и обществу в целом.

Общий методологический подход остался неизменным: оценка направлена на выявление процедурных и процессуальных сложностей ведения бизнеса на различных этапах жизненного цикла предприятий. Показатели рейтинга сгруппированы в десять тем: регистрация предприятия, размещение бизнеса, подключение к коммунальным сетям, трудовые отношения, финансовые услуги, международная торговля, налогообложение, разрешение споров, рыночная конкуренция и несостоятельность (банкротство). Каждая тема рассматривается в трех аспектах и учитывает:

- подготовленность законодательной базы,
- нормативы оказания государственных услуг,
- фактические временные и финансовые затраты предпринимателей на каждом из соответствующих этапов (операционная эффективность) [2].

Такой подход позволяет определить величину административных издержек ведения бизнеса по каждой стране и региону в целом на основе учета числа обязательных процедур, их стоимости и времени, необходимого для их осуществления.

Аналитическая концепция обновленного проекта Business Ready исходит из признания того, что здоровая бизнес-среда – это нечто большее, чем «легкость ведения бизнеса». Она учитывает возможность того, что снижение «издержек ведения бизнеса» может непреднамеренно вызвать повышение издержек для общества в целом. Соответственно, в рамках этого проекта оценивается не только административное бремя компаний – например, сколько времени требуется для открытия нового бизнеса, – но и качество нормативного регулирования.

Помимо оценки правил и норм, регулирующих ведение бизнеса, Business Ready изучает государственные услуги, необходимые для воплощения замыслов в реальность. Оценивается надежность работы коммунальных служб по водо- и электроснабжению предприятий, соблюдения экологических и социальных гарантий, предоставления публичные баз данных, способствующих прозрачности и свободному обмену информацией для здорового делового климата

Новый проект выходит за рамки узконаправленного измерения того, насколько легко вести бизнес в различных регионах: теперь оценка включает целый спектр социальных аспектов функционирования предпринимательства, от права на коллективные переговоры для работников до уровня достижения целей устойчивого развития. Сквозными темами исследования становятся:

- устойчивость (экологические стандарты, адаптация к климатическим изменениям);
- инклюзивность (гендерное равенство, поддержка малого бизнеса);
- цифровизация экономики и доступность электронных государственных услуг [3].

Такой подход акцентирует внимание уже не на количественных, а на качественных характеристиках бизнес-среды. Обновленный рейтинг фокусирует внимание на балансе *de jure* и *de facto*, создаваемых бизнес-условий. Теперь оценка включает не только законодательные нормы, но и реальные условия их реализации через опросы предпринимателей. Например, учитывается доступность кредитов для женщин или уровень кибербезопасности. При этом данные собираются уже не только по столицам, но и другим регионам, что особенно важно для крупных стран (Россия, Индия, Китай, Бразилия).

B-READY даёт инвесторам более реалистичную картину:

- Позволяет оценить не только регуляторные условия, но и риски (например, кибератаки или перебои с энергоснабжением);
- Выделяет «узкие места» для отраслей (логистика, ИТ, производство).

Для государств рейтинг становится инструментом стратегического планирования, помогая синхронизировать реформы с целями устойчивого развития (ЦУР ООН), цифровизации и социальной ответственности. При правильном выборе и выверенной последовательности реформы в сфере бизнеса возможно ускорение экономического роста, повышение производительности и в то же время сокращения загрязнения окружающей среды. Это создаст благоприятные условия для нового витка экономического развития, согласованного с принципами экологичности и социальности.

На основе рекомендаций Всемирного Банка предлагается провести комплексное исследование условий ведения бизнеса по новой международной методологии в

национальных экономиках и регионах. Это даст возможность каждой стране выявить сильные и слабые стороны формирующейся деловой среды. Далее на основе полученных результатов по каждому направлению рейтинга и анализа лучших практик предлагается сформировать национальную целевую модель условий ведения бизнеса для страны и регионов, направленную на создание привлекательного инвестиционного климата. Что касается государственной поддержки бизнеса, то она должна быть доступна всем и оказываться быстро, быть максимально автоматизированной и обезличенной. Поэтому особое внимание должно уделяться переводу этих услуг в разряд электронного правительства. И, наконец, программы по развитию регионов должны быть синхронизированы с государственными программами поддержки предпринимательства.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Dollar D., Hallwart-Driemier M., Mengistae T. Investment Climate and Firms Performance in the Development Economies. — World Bank: Economic Development and Cultural Change, 2003. — P. 1–31.
2. Business Ready Methodology Handbook First Edition – Текст электронный - URL: <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/357a611e3406288528cb1e05b3c7dfda-0540012023/original/B-READY-Methodology-Handbook.pdf> (дата доступа 05.09.2025)
3. Business Ready 2024. – Текст: электронный - URL: <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/08942fab-9080-4f37-b7be-ef61c9f9aed9/content> (дата доступа: 05.09.2025)